

I La Galigo: Nasionalisme, Hibriditas, dan "Pulang Kampung" yang Mustahil

Irfan Palippui

“Jika kita mau mencari kebudayaan Indonesia, kita harus mencari sesuatu yang hibrid; bukan melalui pengangkatan artefak kedaerahan yang lantas diklaim mewakili Indonesia, yang pada akhirnya memicu kecemburuan daerah lain.”

Kutipan di atas saya petik dari status Facebook kolega saya saat memperingati lima puluh tahun "Beringin Soekarno" di kampus Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Sebagai satu-satunya apresiator yang membacakan Sureq I La Galigo dalam acara tersebut—diiringi musik tradisional oleh kawan-kawan seniman Makassar—saya merasa perlu memberikan klarifikasi. Bukan sekadar membela pementasan saya, melainkan mengklarifikasi posisi kebangsaan dan interpretasi atas hibriditas itu sendiri.

Bukan Primordialisme

Pementasan nukilan I La Galigo (Perjalanan Cinta Sawerigading ke Negeri Cina) yang saya lakukan sama sekali bukan upaya untuk kembali ke "muasal" pembacaan Sureq di daerah Bugis. Itu adalah cara menghadirkan gagasan sastra klasik dalam konteks keindonesiaan kekinian.

Pementasan tersebut justru merupakan praktik hibriditas yang nyata. Saya membacakan transliterasi aksara Lontara ke dalam bahasa Indonesia, diiringi instrumen lintas batas: Pui-pui (alat musik Makassar), suling tradisional Jawa, serta kecapi yang tersebar di Bugis, Mandar, hingga Toraja. Bahkan, pengiring musik kami menggunakan kostum "nasional" yang paling jujur: jeans dan kaos oblong.

Kita mau "kembali" ke mana lagi? Bagi saya, itulah cara menjadi Indonesia dalam panggung tersebut: melalui penanda yang saling silang, bukan yang murni tanpa noda.

Nasionalisme sebagai Ruang Negosiasi

Saya sepakat bahwa Indonesia adalah hibriditas. Namun, argumen bahwa mengangkat artefak daerah akan memicu kecemburuan atau menyangkal keindonesiaan perlu ditinjau ulang. Nasionalisme ada justru karena adanya upaya meleburkan diri, saling melakukan "mimikri" satu sama lain, dan bernegosiasi dalam ruang hibrid.

Negara-bangsa kita membayangkan dirinya dengan menyedot segala rumpun dari beragam dimensi. Nasionalisme, secara alamiah, membaurkan budaya dari beragam relasi kuasa. Munculnya narasi lokal dengan asumsi "adiluhung" tidak seharusnya dibaca sebagai ancaman klaim tunggal, melainkan sebagai "politik wacana" untuk mengada menjadi Indonesia yang seutuhnya. Bukankah "komunitas yang dibayangkan" (imagined communities) itu lahir dari proses negosiasi yang panjang dan terkadang menyakitkan?

Mitos "Pulang Kampung"

Ambil contoh perjalanan I La Galigo. Setelah ditulis kembali oleh Retna Kencana Arung Pancana Toa Colliq Pujie pada 1889, naskah ini dibawa oleh Matthes ke Belanda. Ia menghilang dari percakapan publik kita sampai sutradara asal Texas, Robert Wilson, mempopulerkannya kembali lewat bahasa visual di panggung dunia.

Tahun 2011, UNESCO mengakui I La Galigo sebagai Memory of the World. Ketika Wilson membawa karya ini berkeliling dari New York hingga Singapura, dan akhirnya kembali ke Makassar, banyak media menyebutnya sebagai "I La Galigo Pulang Kampung".

Benarkah ia pulang ke rumah yang sama? Tentu tidak. Interpretasi yang telah "dipulangkan" itu bukan lagi entitas orisinal yang murni. Ia telah terdistorsi oleh waktu, teritori, dan hibriditas global. Kebudayaan daerah di Indonesia sesungguhnya telah "tersita" sejak berdirinya republik ini; mereka terus bermimikri satu sama lain untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai identitas nasional.

Melampaui Dikotomi Pusat-Pinggiran

Mencari sesuatu yang hibrid untuk menemukan Indonesia bukan berarti mengharamkan artefak daerah muncul di permukaan. Klaim orisinalitas atau kemurnian memang telah tiada sejak kita membayangkan menjadi sebuah negara-bangsa. Perjalanan menjadi Indonesia adalah fase belajar untuk menjadi bagian satu sama lain.

Seni pertunjukan, sastra, dan artefak lainnya adalah bagian dari proyek nasionalisme yang belum usai. Mereka akan terus saling mengisi. Daerahisme tidak boleh lagi dimaknai sebagai entitas muasal yang statis, karena nasionalisme adalah hasil negosiasi, bukan sesuatu yang terberi (given).

Wacana Daerahisme dan Nasionalisme tidak akan lagi menjadi batu sandungan bagi keindonesiaan kita, asalkan kita mampu meruntuhkan sekat mental: "aku orang daerah, kamu orang nasional" atau "kami pusat, kalian pinggiran". Indonesia adalah ruang antara, di mana kita semua terus-menerus "menjadi".

09/07/2011